

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3970735>

УДК 378

Ветров Ю.П., Третьяченко Д.С.

Ветров Юрий Павлович, доктор педагогических наук, профессор, Армавирский государственный педагогический университет. 352901, Россия, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 159. E-mail: morozovan1977@mail.ru.

Третьяченко Дмитрий Сергеевич, аспирант, Армавирский государственный педагогический университет. 352901, Россия, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 159. E-mail: morozovan1977@mail.ru.

Аксиологический потенциал педагогического сопровождения социокультурной адаптации иностранных курсантов в военном вузе

Аннотация. Увеличение количества иностранных курсантов в российских военных вузах подтверждает результативность активного международного сотрудничества в научно-образовательной и военно-технической сферах. В статье рассматриваются особенности социокультурной адаптации иностранных обучающихся, обусловленные спецификой организации образовательного процесса в военных вузах, изменившимися условиями жизнедеятельности в новой социальной среде. К факторам успешной социокультурной адаптации иностранных курсантов авторы относят систему педагогического сопровождения, которая разрабатывается и реализуется на основе аксиологического подхода. Аксиологический потенциал педагогического сопровождения социокультурной адаптации иностранных курсантов в военном вузе характеризуется как ценностная интеграция цели, содержания и технологий педагогического сопровождения, краткая характеристика которых представлена в статье. Обобщение полученных результатов позволило обозначить перспективы дальнейших исследований.

Ключевые слова: военное образование, иностранные курсанты, адаптация, социокультурная адаптация, педагогическое сопровождение, аксиологический потенциал.

Vetrov Yu.P., Tretyachenko D.S.

Vetrov Yuri Pavlovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Armavir State Pedagogical University. 352901, Russia, Armavir, R. Luxembourg st., 159. E-mail: morozovan1977@mail.ru.

Tretyachenko Dmitry Sergeevich, post-graduate, Armavir State Pedagogical University. 352901, Russia, Armavir, R. Luxembourg st., 159. E-mail: morozovan1977@mail.ru.

Axiological potential of pedagogical support of social and cultural adaptation of foreign cadets in a military University

Abstract. The increase in the number of foreign cadets in Russian military universities confirms the effectiveness of active international cooperation in the scientific, educational and military-technical spheres. The article discusses the features of socio-cultural adaptation of foreign students, due to the specifics of the organization of the educational process in military universities, changed living conditions in a new social environment. The authors refer to the factors of successful socio-cultural adaptation of foreign cadets as the system of pedagogical support, which is developed and implemented on the basis of an axiological approach. The axiological potential of pedagogical support for the socio-cultural adaptation of

foreign cadets in a military University is characterized as the value integration of the goal, content and technologies of pedagogical support, a brief description of which is presented in the article. Generalization of the obtained results allowed us to identify the prospects for further research.

Key words: military education, foreign cadets, adaptation, socio-cultural adaptation, pedagogical support, axiological potential

Иntenсификация международного научно-технического сотрудничества в военной сфере актуализирует исследовательский интерес к проблемам обучения иностранных курсантов в российских военных вузах. Наряду с образовательными задачами привлечение иностранных обучающихся рассматривается как укрепление российского геополитического влияния на международной арене в условиях обостряющихся глобальных вызовов. Это дает основания рассматривать образование как ресурс «мягкой силы» [4].

Важнейшим условием эффективности процесса овладения иностранными курсантами современными военно-профессиональными компетенциями является успешность их адаптации не только к процессу обучения в российских военных вузах, но и адаптация к условиям проживания в России [2].

В нашем исследовании мы используем трактовку адаптации как «...процесса и результата внутренних изменений, внешнего активного приспособления и самоизменения индивида к новым условиям существования» [7, с. 17].

Активное развитие международного научно-образовательного сотрудничества и военно-технического сотрудничества детерминируют исследовательский интерес к выявлению особенностей академической, психологической, социокультурной адаптации иностранных обучающихся к обучению в российских вузах [1; 2; 5; 9].

Адаптация курсантов к обучению в военных вузах имеет свои специфические особенности, которые существенным образом влияют на «...процесс активного освоения курсантом новой социальной среды, в которой он выступает не только

объектом адаптации, но и её субъектом» [1, с. 137].

Подчеркивая сложность, длительность и непрерывность процесса социокультурной адаптации иностранных студентов, исследователи отмечают влияние на этот процесс различных факторов, среди которых особое место занимают личностные, средовые и институциональные ресурсы [3].

Именно многоаспектность и противоречивость процесса социокультурной адаптации, возникающие у иностранных курсантов сложности различного характера и детерминируют особую важность системы специального педагогического сопровождения обучающихся из зарубежных стран.

Рассматривая педагогическое сопровождение как систему специально организованных действий всех участников образовательного процесса по предупреждению и преодолению затруднений при интеграции в новую социокультурную среду, исследователи отмечают важность создания условий для развития у иностранных курсантов навыков самообразования, планирования и организации самостоятельной учебно-познавательной и социальной жизнедеятельности как основы профессионально-личностного развития и овладения новыми моделями поведения [5, с. 66].

Система педагогического сопровождения социокультурной адаптации иностранных курсантов военных вузов обеспечит их быструю и успешную адаптацию с учетом специфических особенностей военно-профессионального образования, если будет разработана на основе современных теоретико-методологических подходов, актуализирующих ценность личностных смыслов, ориентацию

на создание условий для самореализации личности в новой социальной среде. Именно поэтому среди многих теоретико-методологических проблем педагогического сопровождения социокультурной адаптации иностранных курсантов в военном вузе особое место занимает реализация идей аксиологического подхода.

Аксиологический подход как философско-методологическая стратегия современного образования глубоко и всесторонне представлена в современной научной литературе. Исследователи в области теории и методики военного профессионального образования подчеркивают значение аксиологической подготовки будущих офицеров, важность формирования у них аксиологических компетенций как условия готовности к ценностно-ориентированной профессиональной деятельности [8, с. 57]. А.И. Щеголь изучает особенности формирования ценностных ориентаций личности в военных учебных заведениях как основы личностного роста и саморазвития, становления субъектного личного опыта на основе усвоенных ценностей. [10, с. 156]. В.Л. Разгонов исследует особенности и педагогические условия формирования в военном вузе ценностей офицерского корпуса на основе целенаправленного проектирования аксиологического контекста учебно-профессиональной деятельности курсантов, использования современных технологий профессионального воспитания [6, с. 173].

Таким образом, проведенный анализ научной литературы и обобщение полученных результатов позволяет нам обозначить аксиологический потенциал организации социокультурной адаптации иностранных курсантов в военном вузе, который заключается в ценностной интеграции цели, содержания и технологий педагогического сопровождения социокультурной адаптации курсантов из зарубежных стран.

Целью педагогического сопровождения социокультурной адаптации иностранных курсантов в военном вузе явля-

ется создание благоприятных психолого-педагогических условий для гармоничной интеграции иностранных обучающихся в новую образовательно-академическую и социально-профессиональную среду.

Аксиологические аспекты содержания педагогического сопровождения социокультурной адаптации иностранных курсантов в военном вузе включают в себя:

- комплексную диагностику и анализ индивидуально-психологических особенностей курсантов из зарубежных стран, системы их ценностных ориентаций;

- мотивацию иностранных курсантов к активному и осознанному включению в образовательный процесс, социально-культурную, спортивную и досуговую деятельность;

- помощь иностранным обучающимся в овладении новыми социокультурными нормами на основе признания множественности ценностных ориентаций;

- формирование у иностранных курсантов интереса к традиционным российским ценностям, ценностям и традициям других народов как основы осознанного овладения новыми нормами и правилами поведения в иносоциосреде;

- системное развитие у курсантов из зарубежных стран компетенций межкультурной коммуникации и профилактики на этой основе проявлений ксенофобии, нетерпимости, этноконфликтов в поликультурной и поликонфессиональной среде вуза и региона;

- содействие сохранению этнокультурной идентичности иностранных курсантов.

Аксиологические основания технологий педагогического сопровождения социокультурной адаптации курсантов из зарубежных стран детерминируют использование интерактивных технологий сопровождения, актуализирующих индивидуально-психологические, этнокультурные, религиозные особенности иностранных курсантов, организацию постоянного межкультурного взаимодействия

на основе ценностей разнообразия и самобытности национальных культур.

Полученные результаты позволяют обозначить перспективы дальнейших исследований:

- научное обоснование и методическое обеспечение интеграции аксиологического подхода к педагогическому сопровождению социокультурной адаптации иностранных курсантов с другими современными подходами к военно-профессиональному образованию (культурологическим, компетентностным, контекстным);

- выявление аксиологического потенциала творчески-досуговой деятельности

в структуре педагогического сопровождения социокультурной адаптации иностранных курсантов;

- разработка новых направлений педагогического сопровождения социокультурной адаптации иностранных курсантов с учетом этнокультурных особенностей принимающих регионов;

- системное развитие компетенций межкультурной коммуникации преподавателей военных вузов как условия внедрения вариативных форм педагогического сопровождения социокультурной адаптации иностранных курсантов с учетом их национально-религиозных особенностей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воскрекасенко О.А., Бучнева О.А. Адаптация иностранных курсантов к образовательному процессу военного вуза // Высшее образование в России. 2013. №7. С. 136-140.
2. Гурьянчик В.Н., Макеева Т.В. Социокультурная адаптация иностранных курсантов российских военных вузов // Социологические исследования. 2018. № 11. С. 124-133.
3. Иванова Г.П., Логвинова О.К., Ширкова Н.Н. Педагогическое обеспечение социокультурной адаптации иностранных студентов: опыт реализации // Высшее образование в России. 2018. Т. 27. №3. С. 60-69.
4. Ковба Е.Г., Грибовод Д.М. Международная академическая мобильность сквозь призму теории «мягкой силы» // Образование и наука. 2019. Т. 21. №10. С. 9-31.
5. Павлушкина Т.В. Модель педагогического сопровождения адаптации иностранных военнослужащих в российском военном вузе // Теория и практика общественного развития. 2014. № 11. С. 66-69.
6. Разгонов В.Л. Ценности офицерского корпуса и условие их формирования у курсантов военного вуза // Мир науки, культуры, образования. 2015. №6(55). С. 172-174.
7. Реан А.А., Кудашев А.Р., Баранов А.А. Психология адаптации личности. Анализ. Теория. Практика. СПб.: Прайм-ЕВРО-ЗНАК, 2006. 479 с.
8. Рубан А.В., Хазова С.А. Сущность и содержание аксиологической компетентности будущих офицеров // Международный научно-исследовательский журнал. 2017. №4(58). С. 56-58.
9. Смирнова А.Н., Тихомирова Л.А. Педагогическое сопровождение в вопросах социокультурной и академической адаптации иностранных курсантов // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. № 1(32). С. 100-102.
10. Щеголь А.И. Особенности формирования ценностных ориентаций личности в военных организациях // Мир науки, культуры, образования. 2016. №6(61). С. 154-157.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Voskrekasenko O.A., Buchneva O.A. Adaptacija inostrannyh kursantov k obrazovatel'nomu processu voennogo vuza // Vysshee obrazovanie v Rossii. 2013. №7. S. 136-140.
2. Gur'janchik V.N., Makeeva T.V. Sociokul'turnaja adaptacija inostrannyh kursantov rossijskih voennyh vuzov // Sociologicheskie issledovanija. 2018. №. 11. S. 124-133.
3. Ivanova G.P., Logvinova O.K., Shirnova N.N. Pedagogicheskoe obespechenie sociokul'turnoj adaptacii inostrannyh studentov: opyt realizacii // Vysshee obrazovanie v Rossii. 2018. T. 27. №3. S. 60-69.

4. Kovba E.G., Gribovod D.M. Mezhdunarodnaja akademicheskaja mobil'nost' skvoz' prizmu teorii «mjagkoj sily» // *Obrazovanie i nauka*. 2019. T. 21. №10. S. 9-31.
5. Pavlushkina T.V. Model' pedagogicheskogo soprovozhdenija adaptacii inostrannyh voennosluzhashhih v rossijskom voennomu vuze // *Teorija i praktika obshhestvennogo razvitija*. 2014. № 11. S. 66-69.
6. Razgonov V.L. Cennosti oficerskogo korpusa i uslovie ih formirovanija u kursantov voennogo vuza // *Mir nauki, kul'tury, obrazovanija*. 2015. №6(55). S. 172-174.
7. Rean A.A., Kudashev A.R., Baranov A.A. Psihologija adaptacii lichnosti. Analiz. Teorija. Praktika. SPb.: Prajm-EVRO-ZNAK, 2006. 479 s.
8. Ruban A.V., Hazova S.A. Sushhnost' i sodержanie aksiologicheskoi kompetentnosti budushhih oficerov // *Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal*. 2017. №4(58). S. 56-58.
9. Smirnova A.N., Tihomirova L.A. Pedagogicheskoe soprovozhdenie v voprosah sociokul'turnoj i akademicheskoi adaptacii inostrannyh kursantov // *Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal*. 2015. № 1(32). S. 100-102.
10. Shhegol' A.I. Osobennosti formirovanija cennostnyh orientacij lichnosti v voennyh organizacijah // *Mir nauki, kul'tury, obrazovanija*. 2016. №6(61). S. 154-157.

Поступила в редакцию 28.07.2020.

Принята к публикации 31.07.2020.

Для цитирования:

Ветров Ю.П., Третьяченко Д.С. Aksiologicheskij potencial pedagogicheskogo soprovozhdenija sociokul'turnoi adaptacii inostrannyh kursantov v voennom vuze // *Гуманитарный научный вестник*. 2020. №7. С. 38-42. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/07/VetrovTretyachenko.pdf>